

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Абдуллаева Шоира Исажановна

ФИЗИКА ДАРСЛАРИДА PHET PHYSICS ВИРТУАЛ ЛАБОРАТОРИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ
(ОПТИКА БЎЛИМИ МИСОЛИДА)

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL